

VII Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido – SBRNS

“Resiliência Climática no Semiárido: Conservação, Estratégias de Mitigação e Adaptação”

21 a 23 de outubro de 2025

Fortaleza - Ceará

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA DESERTIFICAÇÃO NO CARIRI CEARENSE UTILIZANDO OS ÍNDICES BSI E SAVI

Alessandro Ruan Silva de Souza¹, Maria de Lourdes Carvalho-Neta²

1 Ciências Biológicas, Bolsista, Departamento de Ciências Biológicas, URCA, Crato-CE, (88) 9 8823-5589, alessandro.ruan@urca.br.

2 Doutora em Geografia, Professora do Departamento de Geociências, URCA, Crato-CE

RESUMO: Este estudo investigou o processo de desertificação nos municípios de Farias Brito, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira localizados no Cariri cearense. Adotou-se técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento para avaliar a dinâmica espaço-temporal da degradação ambiental entre os anos 2017 e 2024. A metodologia baseou-se no Índice de Solo Nu (BSI) e no Índice de Vegetação Ajustada ao Solo (SAVI) calculados a partir de imagens multiespectrais do satélite Sentinel-2/MSI. O BSI apresentou aumento nos valores máximos, indicando expansão das áreas com solo exposto, particularmente em Lavras da Mangabeira. Paralelamente, a redução dos valores obtidos do SAVI pode estar associado a perda progressiva da cobertura vegetal. Apesar de uma leve melhora nos valores mínimos do SAVI. Esses resultados revelam um agravamento do processo de desertificação na área de estudo no período estudado. Conclui-se que a combinação dos índices foi eficaz para monitoramento da desertificação, revelando padrões espaciais e temporais críticos. Os achados reforçam a urgência de práticas de manejo sustentáveis, controle da erosão e recapeamento das regiões degradadas.

PALAVRAS-CHAVE: Degradação do solo; Geotecnologias; Semiárido brasileiro.

SPATIOTEMPORAL ANALYSIS OF DESERTIFICATION IN THE CARIRI REGION OF CEARÁ USING INTEGRATED BSI AND SAVI

ABSTRACT: This study investigated the desertification process in the municipalities of Farias Brito, Várzea Alegre, and Lavras da Mangabeira, located in the Cariri region of Ceará, Brazil. Remote sensing and geoprocessing techniques were applied to assess the spatiotemporal dynamics of environmental degradation between 2017 and 2024. The methodology was based on the Bare Soil Index (BSI) and the Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI), both calculated from multispectral Sentinel-2/MSI satellite images. The BSI showed an increase in maximum values, indicating the expansion of exposed soil areas, particularly in Lavras da Mangabeira. Meanwhile, the reduction in SAVI values may be associated with the progressive loss of vegetation cover, despite a slight improvement in its minimum values. These results reveal a worsening of the desertification process in the study area during the analyzed period. It is concluded that the combination of both indices was effective for desertification monitoring, revealing critical spatial and temporal patterns. The findings reinforce the urgency of implementing sustainable management practices, erosion control, and reforestation with native Caatinga vegetation in degraded areas.

KEYWORDS: Land degradation; Geospatial technologies; Brazilian semiarid region

INTRODUÇÃO

A desertificação é um processo crescente no semiárido brasileiro, caracterizado pela degradação do solo, perda de vegetação e redução da produtividade dos ecossistemas (Tavares;

Arruda; Silva, 2019). No Ceará, são identificados três núcleos principais de desertificação, a saber: (I) Irauçuba/Centro-Norte; (II) Inhamuns; e (III) Médio Jaguaribe, além de outras áreas degradadas suscetíveis a desertificação (CGEE, 2016).

Embora o Cariri cearense não esteja inserido nesses núcleos, identificam-se sete municípios com áreas identificadas como ‘degradadas suscetíveis à desertificação’, são eles: Assaré, Farias Brito, Lavras da Mangabeira, Jardim, Jati, Penaforte e Várzea Alegre (CGEE, 2016). As condições climáticas são naturalmente adversas, a ação antrópica e as mudanças ambientais aceleram esse fenômeno, exigindo métodos eficientes para monitoramento e prevenção. Neste cenário, o sensoriamento remoto se destaca como ferramenta que permite a identificação e análise de áreas degradadas por meio de indicadores que estimar a exposição do solo e caracterizam o estado da vegetação (Medeiros; Paz, 2021).

Dentre esses indicadores, o Índice de Solo Nu (Bare Soil Index - BSI) e o Índice de Vegetação Ajustada ao Solo (Soil-Adjusted Vegetation Index - SAVI) complementam-se na avaliação de áreas suscetíveis à desertificação, também utilizados por Tavares, Arruda e Silva, (2019). O BSI realça solos expostos, indicando estágios iniciais de degradação e o SAVI fornece uma medida mais precisa da cobertura vegetal residual em ambientes semiáridos.

Neste estudo, propõe-se o uso combinado desses índices - BSI e SAVI-, para mapear e avaliar as áreas degradadas na porção leste do Cariri cearense enfocando-se nos municípios de Farias Brito, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira, utilizando sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para análise espaço-temporal.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo concentra-se nas áreas degradadas suscetíveis à desertificação nos municípios de Farias Brito, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira localizados na porção leste do Cariri cearense (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização dos municípios de Farias Brito, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira e as áreas suscetíveis à desertificação na porção leste do Cariri, Ceará

A metodologia compreende quatro etapas principais: (1) aquisição e preparação dos dados; (2) integrações em ambiente SIG; (3) cálculos dos índices espectrais; e (4) análises espacial e temporal. Inicialmente, foram utilizadas imagens multiespectrais dos satélites Sentinel-2/MSI, do período de 06/09/2017 e 09/10/2024, com resolução espacial de 20 m.

Para a avaliação das áreas degradadas, calcularam-se dois índices espectrais complementares, o BSI (Equação 1), qual o varia o qual varia de 0 a 200, em que os valores próximos a 200 refere-se a solo exposto (Rikimaru; Tateishi, 1997) e o SAVI (Equação 2) (Huete, 1988):

$$BSI = \left(\frac{(\rho_{Red} + \rho_{SWIR}) - (\rho_{NIR} + \rho_{Blue})}{(\rho_{Red} + \rho_{SWIR}) + (\rho_{NIR} + \rho_{Blue})} \right) * 100 + 100 \quad (1)$$

em que, ρ_{Red} : reflectância no vermelho (664,6 nm); ρ_{SWIR} : é a reflectância no infravermelho de ondas curtas (2202,4 nm); ρ_{NIR} : é a reflectância no infravermelho próximo (832,8 nm); e ρ_{Blue} : é a reflectância no azul (492,4 nm).

$$SAVI = \left(\frac{(\rho_{NIR} - \rho_{Red})}{(\rho_{NIR} + \rho_{Red} + L)} \right) * (1 + L) \quad (2)$$

em que, ρ_{Red} : reflectância no vermelho (664,6 nm); ρ_{NIR} : é a reflectância no infravermelho próximo (832,8 nm); e L: pode variar de 0 a 1, para a correção de refletância do solo. O valor de L utilizado foi igual a 1, conforme o utilizado por Tavares, Arruda e Silva (2019) em estudos de áreas em desertificação no bioma Caatinga.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos índices BSI e SAVI na área de estudo revelaram uma dinâmica preocupante de degradação do solo no período entre 2017 e 2024. A análise demonstrou um claro agravamento da suscetibilidade à desertificação nesta região.

Conforme o BSI, houve um incremento em seus valores máximos, variando entre 2017 e 2024. Este aumento expressivo indica uma expansão das áreas com solo exposto, característica fundamental dos processos de desertificação (Rikimaru; Tateishi, 1997). A distribuição espacial dessas alterações, conforme ilustrado na Figura 2, mostrou que o agravamento foi mais pronunciado no município de Lavras da Mangabeira, enquanto Farias Brito apresentou uma pequena atenuação nos índices.

Figura 2 - Índices espectrais referentes da área de estudo: A1) BSI 2017; A1) BSI 2024; B1) SAVI 2017; e B2) SAVI 2024

Paralelamente, o SAVI expôs uma leve redução nos valores máximos, indicando uma perda gradual do vigor vegetal. Embora tenha sido observada uma melhora nos valores mínimos do SAVI, esta variação não foi suficiente para caracterizar uma recuperação efetiva da cobertura vegetal.

Em 2017, as áreas de Lavras da Mangabeira e Farias Brito já apresentavam regiões com biomassa vegetal reduzida, possivelmente em decorrência dos anos de seca. Em 2024, constatou-se uma diminuição nas áreas críticas em Farias Brito e Várzea Alegre, mas um aumento na distribuição dessas áreas em Lavras da Mangabeira.

As áreas com valores mais preocupantes estão inseridas em áreas relacionadas a pastagem e mosaicos de uso, o que se relaciona a degradação do solo que agravam processos de exaurimento do solo, dificultando a recuperação natural ao longo do tempo (Tavares; Arruda; Silva, 2019).

Os resultados obtidos estão em consonância com estudos anteriores que destacam a eficácia dos índices espectrais na detecção de processos de desertificação (Silva; Farias, 2021). A metodologia empregada, combinando técnicas de geoprocessamento e análise temporal em ambiente SIG, mostrou-se adequada para identificar e estimar o aumento da degradação nos municípios estudados no tempo e no espaço.

CONCLUSÕES

A combinação dos índices BSI e SAVI mostrou-se eficiente para mapear o processo de degradação nos municípios de Farias Brito, Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira, indicando uma expansão das áreas com solo exposto e uma redução da cobertura vegetal, especialmente no município de Lavras da Mangabeira.

Estes achados reforçam a necessidade de implementação de medidas de recuperação ambiental na região, incluindo práticas de manejo sustentável do solo que promovam controle da erosão e recomposição da cobertura vegetal nas áreas degradadas através do recaatingamento. A metodologia aplicada demonstrou potencial para ser utilizada no monitoramento contínuo de áreas suscetíveis à desertificação, podendo servir como subsídio para o planejamento territorial e a gestão ambiental no Cariri cearense.

Recomenda-se a ampliação de estudos na região, com a incorporação de séries temporais mais extensas e a avaliação de políticas públicas já implementadas, como forma de desenvolver estratégias mais eficazes para a mitigação dos efeitos da desertificação.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, D. S.; SOUZA, S. D. G.; SOUZA, A. C. N.; SOUSA, M. L. M. Cenário da desertificação no território brasileiro e ações de combate à problemática no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil. Edição especial - Sociedade e ambiente no Semiárido: controvérsias e abordagens, Curitiba, **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, [s. l.], v. 55, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5380/dma.v55i0.73214>.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). **Desertificação, degradação da terra e secas no Brasil**. Brasília: GEE, 2016. 252 p.

BRITO, Y. M. A. D. *et al.* Panorama da seca plurianual 2012–2018 no semiárido brasileiro: impactos hidrológicos, agrícolas e medidas de convivência. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, [s. l.], v. 58, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5380/dma.v58i0.74667>.

HUETE, A. A Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI). **Remote Sensing of Environment**, [s. l.], v. 25, 1988.

MEDEIROS, J. E. S. F.; PAZ, A. R. Avaliação de um conjunto de índices na identificação do risco de ocorrência de desertificação na Sub-Bacia Taperoá-PB. **Geociências**, [s. l.], v. 40, n. 4, p. 987 - 1004, 2021.

RIKIMARU, A.; TATEISHI, R. Development of forest canopy density mapping and monitoring model using indices of vegetation, bare soil and shadow. *In*: ASIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSING, XVIII., 1997, Kuala Lumpur. **Proceedings [...]**. Kuala Lumpur: ACRS, 1997.

SILVA, G. D. A.; FARIAS, C. W. L. D. A. Análise espaço-temporal da vegetação no semiárido do Nordeste brasileiro utilizando parâmetros biofísicos. **Revista do Semiárido de Visu**, Petrolina, v. 9, n. 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31416/rsdv.v9i3.232>.

TAVARES, V. C.; ARRUDA, Í. R. P.; SILVA, D. G. Desertificação, mudanças climáticas e secas no semiárido brasileiro: uma revisão bibliográfica. **Geosul**, [s. l.], v. 34, n. 70, p. 385-405, 2019.